

ТРАВЯНИСТЫЙ ПОКРОВ ЛЕСНОГО ЛАНДШАФТНОГО РАЙОНА ДЕНДРОПАРКА "ТРОСТЯНЕЦ"

Приведены фитоценотическая характеристика и флористический состав травянистой растительности лесного ландшафтного района дендропарка "Тростянец".

Изучение травянистого покрова в различных экологических и фитоценотических условиях парковых ландшафтов позволяет установить основные закономерности распределения травянистых растений по территории парка, оценить их участие в формировании ландшафтных парковых композиций и наметить пути оптимизации травянистого покрова в соответствии с композиционными задачами.

В 2005 г. в дендропарке была проведена гербаризация травянистых растений, в течение 2006–2008 гг. — геоботанические исследования травянистой флоры парка [1–5], в 2008 г. впервые обследован травянистый покров лесного ландшафтного района.

В задачу исследований входило составление фитоценотической характеристики и изучение видового состава травянистых растений лесного ландшафтного района парка. Исследование проводили путем геоботанических описаний фитоценозов на пробных площадках размером 10 × 10 м по стандартной методике; обилие видов травянистых растений определяли по шкале О. Друде [6].

Лесной ландшафтный район занимает периферическую часть территории парка

площадью 24,7 га, в том числе насаждений — 20,5 га, газонов — 4,2 га, и выполняет функцию защитной зоны. Этот район был создан в 1861 г. загущенными посадками *Pinus sylvestris* L. с примесью *Betula pendula* Roth. Первоначально защитная зона представляла собой обособленную от основного паркового массива лесополосу шириной до 100 м. Со временем в зауженных местах были сформированы поляны различного размера, благодаря чему с внутренней стороны защитная зона органически слилась с пейзажами основного массива. Состав древесных насаждений в настоящее время представлен 55 видами и формами 27 родов. По численности особей доминируют *Acer platanoides* L., *Pinus sylvestris* L., *Ulmus scabra* Mill.

Флористический список травянистых растений лесного района включает 133 вида, принадлежащих к 97 родам и 32 семействам (таблица). Семейство *Asteraceae* представлено 26 видами, *Roaceae* — 15, *Caryophyllaceae* — 9, *Lamiaceae* — 9, *Rosaceae* — 8, *Fabaceae* — 6, 10 семейств — одним видом. По количеству родов первое место занимает *Asteraceae* (21), потом идут *Roaceae* (10), *Lamiaceae* (8), *Caryophyllaceae* (7), *Rosaceae* (6). 18 семейств представлены одним родом. Большинство родов представлено одним видом.

Флористическая и фитоценотическая характеристика травянистого покрова лесного ландшафтного района дендропарка "Тростянец"

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.	М	–	–	<i>Aspidiaceae</i> Леса, кустарники
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	М	kd	–	<i>Athyriaceae</i> Тенистые леса, затененные поляны
<i>Asarum europaeum</i> L.	М	–	–	<i>Aristolochiaceae</i> Тенистые леса, под пологом
<i>Actaea spicata</i> L.	М	–	–	<i>Ranunculaceae</i> Тенистые леса, кустарники, под пологом
<i>Ranunculus acris</i> L.	М	kd	а	Суходольные луга, затененные и светлые поляны, опушки
<i>R. repens</i> L.	М	kd	а	Сырые луга, затененные поляны
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	М	–	–	Леса, кустарники, опушки, поляны
<i>Chelidonium majus</i> L.	М	kd	–	<i>Papaveraceae</i> Затененные опушки, кустарники, леса, под пологом, часто в сорных местах
<i>Urtica dioica</i> L.	М	kd	–	<i>Urticaceae</i> Сорно-рудеральная растительность, тенистые леса, опушки, поляны
<i>Cerastium rotundatum</i> Schur.	М	–	–	<i>Caryophyllaceae</i> Светлые поляны, суходольные луга, светлые леса
<i>Dianthus deltoides</i> L.	М	–	а	Поляны лесолуговые светлые
<i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke	Д	–	–	Опушки, кустарники, светлые поляны
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench.	М	kd	–	Сырые луга, затененные поляны
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	М	–	–	Светлые леса, поляны лесолуговые
<i>Stellaria graminea</i> L.	М	–	а	Суходольные луга, светлые поляны, опушки
<i>S. holostea</i> L.	М	–	–	Тенистые леса, под пологом
<i>S. media</i> (L.) Vill.	О, Д	–	–	Сорно-рудеральная растительность, затененные и влажные местообитания
<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	М	–	–	Суходольные луга, опушки, светлые поляны
<i>Atriplex patula</i> L.	О	–	–	<i>Chenopodiaceae</i> Сорно-рудеральная растительность, тенистые места
<i>Chenopodium hybridum</i> L.	О	–	–	Сорно-рудеральная растительность
<i>Polygonum aviculave</i> L.	О	–	–	<i>Polygonaceae</i> Сорно-рудеральная растительность, дороги, затененные и светлые местообитания
<i>P. bistorta</i> L.	М	–	–	Суходольные луга, опушки
<i>P. convolvulus</i> L.	О	–	–	Сорно-рудеральная растительность, кустарники, опушки
<i>P. hydropiper</i> L.	О	–	–	Сырые луга, часто по дорогам, на сырых участках
<i>Rumex acetosa</i> L.	М	–	–	Суходольные луга, поляны, опушки
<i>R. acetosella</i> L.	М	–	–	Влажные места, часто как сорняк
<i>R. sylvestris</i> (Lam.) Wallr.	М	Kd	–	Затененные поляны, тенистые леса, опушки

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
<i>Hypericaceae</i>				
<i>Hypericum perforatum</i> L.	М	—	—	Светлые леса, опушки, кустарники
<i>Violaceae</i>				
<i>Viola hirta</i> L.	М	—	—	Леса, кустарники, поляны светлые, суходольные луга
<i>V. mirabilis</i> L.	М	—	—	Тенистые леса, кустарники, под пологом
<i>V. odorata</i> L.	М	—	—	Опушки, поляны, суходольные луга
<i>V. tricolor</i> L.	О, Д	—	—	Опушки, сухие луга, часто как сорняк на огородах
<i>Brassicaceae</i>				
<i>Bunias orientalis</i> L.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, опушки, кустарники
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, светлые местообитания
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, опушечные местообитания
<i>Turritis glabra</i> L.	О, Д	—	—	Светлые опушки, суходольные луга
<i>Primulaceae</i>				
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	М	kd	—	Влажные леса, сырые луга, поляны светлые и затененные
<i>Euphorbiaceae</i>				
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	М	—	—	Светлые суходольные поляны
<i>E. virgultosa</i> Klok.	М	—	—	Светлые суходольные поляны
<i>Rosaceae</i>				
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, светлые леса, опушки
<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	М	—	—	Суходольные и сырые луга
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench.	М	—	—	Суходольные светлые луга
<i>Fragaria ananassa</i> Duch.	М	—	—	Одичавшее культурное
<i>F. vesca</i> L.	М	—	—	Суходольные светлые и затененные поляны, опушки, леса
<i>Geum urbanum</i> L.	М	—	—	Затененные поляны, опушки, под пологом, кустарники
<i>Potentilla argentea</i> L.	М	—	—	Суходольные светлые поляны, часто вдоль дорог
<i>P. reptans</i> L.	М	—	—	Сырые луга
<i>Fabaceae</i>				
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	М	—	—	Леса, кустарники
<i>Lotus corniculatus</i> L.	М	kd	a	Луга суходольные, светлые поляны
<i>Trifolium dubium</i> Sibth	О	—	—	Луга суходольные, поляны светлые
<i>T. pratense</i> L.	М	—	—	Суходольные поляны, опушки
<i>T. repens</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны затененные и светлые
<i>Vicia sepium</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, опушки
<i>Oxalidaceae</i>				
<i>Xanthoxalis dillenii</i> (Jacq.) Holub.	О, Д	—	—	Затененные поляны, леса, опушки, под пологом
<i>Geraniaceae</i>				
<i>Geranium pratense</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны, опушки
<i>G. robertianum</i> L.	О	kd	—	Тенистые леса, кустарники, под пологом

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
<i>Balsaminaceae</i>				
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	О	—	—	Берега ручьев, сырые леса
<i>I. parviflora</i> DC.	О	kd, d	a	Тенистые леса, кустарники, под пологом
<i>Apiaceae</i>				
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	М	kd	a	Тенистые леса, затененные поляны, под пологом
<i>Chaerophyllum prescottii</i> DC.	Д	kd	a	Затененные опушки, под разреженным пологом
<i>C. temulum</i> L.	О, Д	—	—	Затененные опушки, под разреженным пологом
<i>Heracleum sibiricum</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, опушки
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны светлые
<i>Asclepiadaceae</i>				
<i>Vincetoxicum hirsutum</i> Medik	М	—	—	Леса, опушки, кустарники
<i>Rubiaceae</i>				
<i>Galium aparine</i> L.	О	—	—	Сырые луга, кустарники, леса
<i>G. mollugo</i> L.	М	kd	a	Суходольные луга, затененные и светлые поляны, опушки
<i>Convolvulaceae</i>				
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	М	kd	—	Суходольные луга, светлые поляны, опушки
<i>Boraginaceae</i>				
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill.	М	—	—	Поляны, опушки, суходольные и сырые луга
<i>Pulmonaria obscura</i> Dumort.	М	—	—	Тенистые широколиственные леса, под пологом
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	М	—	—	Степные склоны, луга
<i>Symphytum officinale</i> L.	М	—	—	Сырые луга, берега ручьев
<i>Scrophulariaceae</i>				
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны светлые
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	М	kd	—	Суходольные луга, светлые и затененные поляны, опушки
<i>V. officinalis</i> L.	М	—	—	Светлые леса, опушки, луга суходольные
<i>Plantaginaceae</i>				
<i>Plantago lanceolata</i> L.	М	—	—	Сухие луга, светлые поляны
<i>P. major</i> L.	Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, дороги, сырые и суходольные поляны
<i>P. media</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны
<i>Lamiaceae</i>				
<i>Ajuga genevensis</i> L.	М	—	—	Леса, кустарники, суходольные луга и опушки
<i>Ballota ruderalis</i> Sw.	М	—	—	Кустарники, леса, затененные, часто сорные места
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	М	kd	—	Суходольные луга, светлые поляны и опушки
<i>Glechoma hederacea</i> L.	М	kd	—	Поляны, луга, опушки светлые и затененные
<i>Leonurus quinquelobatus</i> Gilib.	М	—	—	Сорно-рудеральная растительность, кустарники, опушки, леса светлые
<i>Prunella vulgaris</i> L.	М	—	—	Леса, опушки светлые и затененные
<i>Salvia pratensis</i> L.	М	kd	a	Суходольные луга, светлые поляны, луговые степи
<i>Stachys palustris</i> L.	М	—	—	Луга, берега водоемов, болот, сырые участки
<i>S. sylvatica</i> L.	М	—	—	Леса, кустарники

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценогическая приуроченность
<i>Campanulaceae</i>				
<i>Campanula patula</i> L.	Д	—	—	Суходольные луга, поляны, опушки
<i>C. rapunculoides</i> L.	М	—	—	Леса, кустарники, опушки
<i>Asteraceae</i>				
<i>Achillea submillefolium</i> Klok.et Krytzka	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны
<i>Artemisia absinthium</i> L.	М	—	—	Сорно-рудеральная растительность, сухие места
<i>A. vulgaris</i> L.	М	—	—	Сорно-рудеральная растительность, влажные открытые места
<i>Arctium lappa</i> L.	Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, луга, кустарники, опушки
<i>Aster amelloides</i> Bess.	М	kd	a	Суходольные луга, светлые поляны, кустарники, опушки
<i>Carduus thoermeri</i> Weinm	Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, суходольные луга, кустарники у дорог
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	М	—	—	Сорно-рудеральная растительность, суходольные и сорные луга, опушки, кустарники
<i>C. pannonicum</i> (L. fil.) Link.	М	—	—	Луга, поляны
<i>Erygeron canadensis</i> L.	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, суходольные луга, опушки
<i>Hieracium pilosella</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны, сухие места
<i>H. pratense</i> Tausch.	М	—	—	Светлые поляны, суходольные луга
<i>Galinsoga ciliata</i> (Rafin.) Blake	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, тенистые влажные местообитания
<i>G. parviflora</i> Cav.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, тенистые места
<i>Lactuca serriola</i> Torner	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, опушки, затененные поляны
<i>Lapsana communis</i> L.	О	—	—	Опушки, кустарники, затененные места
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	М	kd	—	Сырые и суходольные луга, поляны, опушки
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	М	—	—	Суходольные луга, поляны светлые
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	М	—	—	Леса тенистые, опушки под пологом
<i>Matricaria perforata</i> Merat	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, луга, у дорог
<i>Oenothera lamarckiana</i> L.	Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность
<i>Solidago canadensis</i> L.	М	kd	—	Кустарники, опушки, одичавшее садовое
<i>Sonchus arvensis</i> L.	М	kd	—	Поля, залежи, луга, участки нарушенной растительности
<i>S. asper</i> (L.) Hill.	О	—	—	Светлые поляны, часто нарушенные участки

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
<i>Taraxacum officinale</i> Webb. ex Wigg	М	kd	—	Луга, светлые и затененные поляны, опушки
<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.	М	—	—	Сырые луга, склоны, затененные поляны
<i>Tussilago farfara</i> L.	М	—	—	Нарушенные местообитания, сырые луга
<i>Liliaceae</i>				
<i>Convallaria majalis</i> L.	М	—	—	Леса, под пологом
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	М	—	—	Тенистые леса, кустарники, под пологом
<i>Superaceae</i>				
<i>Carex muricata</i> L.	М	—	—	Широколиственные леса, поляны суходольные, опушки, кустарники
<i>C. pilosa</i> Scop.	М	—	—	Широколиственные леса, поляны, суходольные луга
<i>Poaceae</i>				
<i>Agrostis tenuis</i> Sitth.	М	kd	—	Луга, лесные поляны
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	М	—	—	Луга суходольные
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, опушки, поляны светлые
<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub	М	—	—	Суходольные луга
<i>Bromus mollis</i> L.	О, Д	—	—	Поляны, луга, сорное
<i>Dactylis glomerata</i> L.	М	kd	—	Суходольные луга, опушки, поляны
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski	М	kd	—	Суходольные луга, светлые поляны
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill	М	kd	—	Влажные леса, затененные поляны
<i>F. heterophylla</i> Lam.	М	kd	—	Суходольные леса, поляны
<i>F. pratensis</i> Huds.	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны
<i>Phleum pratense</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны
<i>Poa annua</i> L.	О, Д	—	—	Затененные поляны, по дорогам, на сырых участках
<i>P. nemoralis</i> L.	М	—	—	Широколиственные леса
<i>P. pratensis</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны
<i>P. trivialis</i> L.	М	—	—	Лиственные леса, заболоченные луга, затененные поляны, опушки

Примечание. М — многолетник; О — однолетник; Д — двулетник; kd — кодоминант; d — доминант; а — аспектообразователь.

По типу жизненного цикла преобладают многолетники (102 вида), по составу агрогрупп — разнотравье (108). Злаковые представлены 15 видами, бобовые — 6, на долю других приходится 4 вида. Доминантами и кодоминантами являются 28 видов растений, 10 участвуют в аспектах цветения.

Фитоценотическая структура травянистой растительности лесного района определяется распределением под пологом древесно-кустарниковых пород с различной степенью затенения либо на открытых безлесных участках по краю лесонасаждений. Травянистые сообщества, находящиеся под пологом древесно-кустарниковых

пород, занимают в пределах данного ландшафтного района основные площади. Видовой состав сообществ беден, доминируют *Impatiens parviflora* DC., местами образующая чистые заросли в обилии сор²⁻³ с высотой травостоя 20–35 см и проективным покрытием до 90–95%; *Geranium robertianum* L. — часто в вегетативном состоянии в нижнем ярусе. У края насаждения и по тропам к доминантам присоединяются следующие тенелюбивые виды: *Urtica dioica* L., *Geum urbanum* L., *Polygonatum multiflorum* (L.) All. с высотой травостоя до 70–80 см. В составе сообществ под пологом отмечено участие *Convallaria majalis* L., *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott., *Actaea spicata* L., *Chaerophyllum temulum* L.

По краю лесонасаждений, у куртин древесно-кустарниковых пород, групп и одиночных деревьев среди полян в условиях переменного затенения в границах падающей тени распространены главным образом снытевые сообщества с *Aegopodium podagraria* L. и вышеперечисленные тенелюбивые виды, к которым присоединяются *Athyrium filix-femina* (L.) Roth., *Chelidonium majus* L., *Chaerophyllum prescottii* DC., последний — типичный доминант фитоценозов затененных опушек в парке, часто с участием *Pulmonaria obscura* Dumort. На выкашиваемых открытых участках формируются, как правило, сообщества затененных полян с многовидовым, часто полидоминантным составом (вблизи Ореховой поляны). Из злаков представлены *Festuca gigantea* (L.) Vill., *F. heterophylla* Lam., меньше — суходольно-луговые виды *Festuca pratensis* Huds., *Agrostis tenuis* Sibth., *Dactylis glomerata* L., *Anthoxanthum odoratum* L., из разнотравья — лесолуговые, опушечные виды и представители сырых лугов: *Ranunculus acris* L., *R. repens* L., *Lysimachia nummularia* L., *Carex muricata* L., *Vicia sepium* L., местами *Leontodon autumnalis* L., *Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg. *Xanthoxalis dillenii* (Jacq.) Holub, обильно *Rumex sylvestris* (Lam.) Wallr. Раз-

растание последнего вида характерно также в пределах лесного района для полян левобережной части парка, где он формирует сплошные заросли, а в понижениях рельефа в составе сообществ под пологом, кроме *Impatiens parviflora*, отмечена *I. nolitangere* L.

На менее затененных участках по краю лесонасаждений распространены типичные для парка суходольно-луговые злаково-разнотравные поляны. Сравнительно большие по площади участки их находятся севернее Ивкиного яра и в левобережной части парка. В составе данных сообществ доминируют *Galium mollugo* L. в обилии сор²⁻³, злаки *Dactylis glomerata*, *Festuca heterophylla*, *Phleum pratense* L., типичное для этих полян лесолуговое разнотравье: *Stellaria graminea* L., *Rumex acetosa* L., *Viola odorata* L., *Veronica chamaedrys* L., *V. officinalis* L., *Silene nutans* L., *Convolvulus arvensis* L., *Agrimonia eupatoria* L., *Verbascum lychnitis* L., местами — *Hieracium pilosella* L., на участках левобережной части парка отмечено малое участие представителей остепненных луговых полян — *Salvia pratensis* L., *Filipendula vulgaris* Moench. и других. В верховьях балки "Кущиха" на поляне данного типа формируется травостой высотой до 100–120 см, в котором высокотравные заросли в составе подмаренниково-злакового сообщества образует *Aster amelloides* Bess. в обилии сор², формирующая белый аспект цветения. Здесь же отмечено местонахождение редкого для парка вида — *Synoglossum officinale* L.

Вдоль дороги по краю лесонасаждений встречаются небольшие фрагменты сенокосных суходольно-луговых полян. Среди них вблизи поляны "Три сестры" отмечен высокотравный фитоценоз с *Solidago canadensis* L., формирующим заросли, и злаками: *Elytrigia repens* (L.) Nevski в обилии сор², *Dactylis glomerata* с высотой травостоя до 120–140 см, который в затененной периферической части переходит в снытевое сообщество с большим участием сорного высо-

котравья и обильной порослью *Sambucus nigra* L.; *Urtica dioica* L. в обилии сор², *Galium aparine* (сор¹⁻²). Высота травостоя верхнего яруса достигает 160–180 см, среднего яруса с *Impatiens parviflora* и *Chelidonium majus* — 70–80 см. Рядом на осветленном участке посадок молодых берез в травостое почти сплошные заросли *Galium mollugo* в обилии сор³, создающего белый аспект цветения, в составе участвует и сорно-рудеральное разнотравье: *Galium aparine*, *Urtica dioica*, *Ballota ruderalis* Sw.

Отдельно можно выделить травянистые сообщества на участках рекультивации и недавних посадок молодых деревьев, находящиеся на различных стадиях сукцессий нарушенной растительности. Так, вблизи Ореховой поляны на участке посадок *Thuja occidentalis* L. травянистый покров неоднородный по высоте и составу, имеет куртинное сложение. Состав многовидовой, обильны следующие виды: *Chelidonium majus*, *Glechoma hederacea* L., *Taraxacum officinale* Webb. ex Wigg., *Polygonum hydropiper* L., *Myosoton aquaticum* (L.) Moench., *Lactuca serriola* Torner, *Ranunculus repens* L., по периферии — *Athyrium filix-femina*, *Aegopodium podagraria*. Данный фитоценоз, находящийся в условиях достаточно высокого затенения падающей тенью лесонасаждений широколиственных пород в течение большей части светового дня, имеет тенденцию к трансформации в снытевое сообщество с видовым комплексом, типичным для затененных полян парка.

На участке посадок *Picea abies* травянистый покров сложен тенелюбивыми видами, распространенными под пологом: *Impatiens parviflora*, *Geranium robertianum*, *Aegopodium podagraria* в обилии сор², *Sonchus arvensis* L. (sp-сор¹), *Rumex sylvestris* (сор²), *Glechoma hederacea* (сор²).

На сравнительно более осветленном участке с молодыми растениями *Pinus sylvestris* фитоценоз многовидовой, в составе травостоя доминирует *Chelidonium majus*

(сор²), в малом обилии: *Stellaria holostea* L. (куртинно), *Fragaria vesca* L., *Viscaria vulgaris* L., *Filipendula vulgaris*, *Ajuga genevensis* L., *Artemisia absinthium* L., *Hypericum perforatum* L., *Geranium pratense* L., *Potentilla argentea* L., *Salvia pratensis*, *Turritis glabra* L.

По составу травянистых фитоценозов лесной район имеет сходство с прилегающими кварталами равнинно-пейзажного района. Флористический состав травянистой растительности несколько беднее, фитоценотическое разнообразие меньше. Преобладание затененных местообитаний обуславливает сравнительное единообразие видового состава травянистой растительности для большей части территории района, безлесные участки представлены небольшими фрагментами суходольно-луговых полян и нарушенной растительности на участках рекультивации. Последние, как и проходящая по границе района дорога, в значительной мере пополняют видовое разнообразие района видами растений сорно-рудеральной группы. В пределах района практически отсутствуют участки светлых полян с лугово-степной растительностью, для которых характерно высокое видовое разнообразие и специфический флористический состав, возможно, поэтому немногочисленные представители данной эколого-ценотической группы присутствуют в травянистых фитоценозах лесного района в малом обилии либо единично.

В целом для травянистой растительности лесного района характерно отсутствие флористического и фитоценотического своеобразия, присущего другим ландшафтными районам парка, а также низкая декоративность травянистого покрова, который носит заметные следы угнетения и вторичности.

1. Ильенко А.А., Медведев В.А., Нестеренко В.П. Пейзажи равнинного района дендропарка

"Тростянець": "Большая поляна" // Интродукція рослин. — 2007. — № 2. — С. 63–75.

2. Нестеренко В.П., Ильенко А.А., Медведев В.А. Травянистый покров равнинно-пейзажного района дендропарка "Тростянець" // Там само. — № 4. — С. 93–104.

3. Нестеренко В.П., Ильенко А.А., Медведев В.А. Травянистый покров побережья Большого пруда дендропарка "Тростянець" // Там само. — 2008. — № 3. — С. 86–97.

4. Нестеренко В.П., Ильенко А.А., Медведев В.А. Состояние и перспективы оптимизации травянистой растительности дендропарка "Тростянець" // Там само. — № 2. — С. 81–90.

5. Нестеренко В.П., Ильенко А.А., Медведев В.А. Травянистый покров балок и побережья Малых прудов дендропарка "Тростянець" // Там же. — 2009. — № 1. — С. 48–62.

6. Шенников А.П. Введение в геоботанику. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. — 448 с.

Рекомендовал к печати
Ю.А. Клименко

В.П. Нестеренко, О.О. Ильенко, В.А. Медведев
Державний дендрологічний парк "Тростянець"
НАН України, Україна, с. Тростянець

ТРАВ'ЯНИСТИЙ ПОКРИВ ЛІСОВОГО
ЛАНДШАФТНОГО РАЙОНУ ДЕНДРОПАРКУ
"ТРОСТЯНЕЦЬ"

Наведено фітоценотичну характеристику та флористичний склад трав'янистої рослинності лісового ландшафтного району дендропарку "Тростянець".

V.P. Nesterenko, A.A. Ilyenko, V.A. Medvedev
State Dendrology Park Trostyanets,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Trostyanets

GRASSY COVER OF FOREST LANDSCAPE
REGION OF DENDROPARK TROSTYANETS

The phytocenotic characteristics and floristic composition of herbaceous vegetation of forest landscape region of dendropark Trostyanets are shown.